

ESTADO DE ALAGOAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL.

CEP 57.010-300 Fone: (82) 3315 – 6787 CNPJ: 12.517.793/0001-08

IMPACTO DA AQUISIÇÃO LINGUÍSTICA PARA CRIANÇAS SURDAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Cibelle Adna De Oliveira Mesquita¹; Matheus Bittencourt Cardozo²; Leandro Maia Leão³;
Alessandra Bonorandi Dounis^{4*}

¹Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Discente, Mestrado

²Universidade Federal de Alagoas, Pesquisador, Mestrado

³Centro Universitário CESMAC, Discente, Graduação

⁴Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Docente, Doutorado

Trabalho vinculado ao PPG em Programa de Pós-graduação Profissional em Educação Especial (UNCISAL)

*E-mail para contato: alessandra.dounis@uncisal.edu.br

INTRODUÇÃO: O acesso precoce à linguagem oral, sinalizada ou bimodal, constitui a base para resultados exitosos no desenvolvimento cognitivo e da linguagem fluente. **OBJETIVOS:** Analisar os impactos da aquisição da língua de sinais enquanto meio de desenvolvimento infantil na primeira infância. **MÉTODOS:** Por se tratar de uma revisão de literatura de caráter narrativo, foi realizada uma pesquisa na base científica PubMed, com os termos (“Sign language” AND “early childhood”), buscados no título ou abstract, considerando o período entre janeiro de 2014 a outubro de 2024. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Após a coleta, 29 resultados foram obtidos, realizada leitura dos campos supracitados, foram excluídas 13 publicações e mantidas 16 produções para análise. Os dados apontam por meio de análises de observação, testes de verificação semântica e gramatical, inclusive, com o uso de exames de imagem de ressonância magnética, realizados com grupos de crianças e adultos surdos, avaliando o seu momento de aquisição linguística, que se reflete na equivalência dos grupos de sinalizantes precoces e impacto no desenvolvimento linguístico na vida adulta, preservadas as estruturais cerebrais da linguagem, enquanto os que sofreram privação de aquisição linguística apresentaram efeitos danosos na cognição e desenvolvimento emocional, os deixando vulneráveis à deficiências adicionais. **CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Desse modo, mediante as produções científicas recentes, evidenciou-se que as crianças surdas podem se desenvolver de forma equânime com os seus pares ouvintes quando há aquisição linguística nos seus primeiros anos, sendo, portanto, o processo de triagem e intervenção precoce primordiais para dar suporte às crianças e as suas famílias no seu processo de desenvolvimento linguístico, cognitivo e emocional.

Palavras-chave: Linguagem de sinais. Primeira infância. Aquisição linguística. Desenvolvimento da linguagem.